

SUSTAINABILITY UNIVERSITY PROGRAM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPANY (PUEDES) IN THE CITY OF ESTELÍ, NICARAGUA

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD-EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PUEDES) EN LA CIUDAD DE ESTELÍ, NICARAGUA

**Beverly Castillo Herrera¹
Máximo Rodríguez Pérez²**

Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad del Zulia (Venezuela).
Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN FAREN - Estelí)

RESUMEN

Este artículo aborda la sostenibilidad que ha tenido el programa Universidad Empresa para el Desarrollo Sostenible (PUEDES) que se desarrolló entre 2008-2009 en la ciudad de Estelí, Nicaragua. Se destacan las experiencias exitosas de las MIPYMES involucradas, que permite la sostenibilidad y fortalecimiento de los vínculos entre la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (UNAN-FAREM-Estelí) y los empresarios organizados en la Cámara de Comercio de Estelí. La metodología para este artículo incluye investigación documental y entrevistas al presidente de la Cámara de Industria y comercio de Estelí, empresarios y docentes de la universidad involucrados en esta experiencia.

Palabras clave: Universidad-empresa, MIPYMES.

ABSTRACT

This article discusses the sustainability that has taken the program Company University for Sustainable Development (PUEDES) which ran from 2008 to 2009 in the city of Estelí, Nicaragua. It highlights the success stories of MSMEs involved, enabling sustainability and strengthening the links between Estelí Multidisciplinary Regional School (Unite-FAREM-Estelí) and employers organized in the Chamber of Commerce of Estelí. The methodology for this article includes desk research and interviews with the president of the Chamber of Industry and Trade of Estelí, businessmen and university professors involved in this experience.

Keywords: University-business, MSMEs.

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4930114](http://doi.org/10.5281/zenodo.4930114)

REVISTA arbitrada indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / IBT-CCG UNAM / EBSCO
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB / www.cvtisr.sk / Directory of Open Access Journals (DOAJ)
/ www.journalfinder.uncg.edu / Yokohama National University Library.jp / Stanford.edu, www.nsd.org / University of Rochester Libraries / Korea Fundation
Advanced Library.kfas.or.kr /
www.worldcatlibraries.org / www.science.oas.org/infocyt / www.redhucyt.oas.org/ fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp www.jinfo.lub.lu.se / Université de
Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de
L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar / www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org /
www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile, Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu,
www.library.georgetown.edu / www.google.com / www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com /
www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca / www.rzblx1.uni-regensburg.de / EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docolec.scd.univ-
paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu / www.brary.uonbi.ac.ke /
www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.ebscokorea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo/ www.rzblx3.uni-regensburg.de /
www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar /
www.bib.umontreal.ca www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.celat.ulaval.ca / +++ /
No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access
www.revistaonegotium.org.ve / revistanegotium@gmail.com

¹ Maestría en Ciencias Sociales por Universidad de Guadalajara (México) y estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad del Zulia (Venezuela). Catedrática y coordinadora de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (FAREM-Estelí).E-mail: beverly.castillo@yahoo.com

²Maestría en Economía en la Universidad Estatal de Rostov del Don Rusia y estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad del Zulia (Venezuela). Catedrático y Director del departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - FAREM – Estelí. E-mail: maxroperez@yahoo.com

I. INTRODUCCIÓN

Entre los años 2007 al 2010 Nicaragua participa en el Programa Universidad Empresa para el Desarrollo Sostenible (PUEDES), que se desarrolló en el marco del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Empresa (SICAUS) del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). Esta fue una experiencia donde participaron siete proyectos innovadores de vinculación entre las universidades y el sector empresarial, entre ellos Estelí: UNAN-Managua, Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Estelí) y Cámara de Comercio

Con este artículo se pretende mostrar la sostenibilidad que ha tenido el programa Programa Universidad Empresa para el Desarrollo Sostenible (PUEDES) en las acciones desarrolladas en la ciudad de Estelí, destacando las experiencias exitosas que han permitido fortalecer los vínculos entre la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí y los empresarios organizados en la Cámara de Comercio de Estelí.

La metodología utilizada para este artículo incluye investigación documental sobre los aspectos conceptuales y la descripción del proyecto entre los años 2008-2009, y para determinar los efectos de esta iniciativa en el período (2010-2012) se realizaron entrevistas al director de la Cámara de Industria y comercio de Estelí, empresarios y docentes de la universidad involucrados en esta experiencia.

Este artículo se organiza en cuatro partes. En la primera parte se hace una revisión conceptual sobre la relación Universidad-empresa. En la segunda parte se describe el proyecto PUEDES que se desarrolló en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (UNAN-FAREM-Estelí) entre los años 2008 y 2009.

La tercera parte se valorará la sostenibilidad que ha tenido esta experiencia en el quehacer de la docencia, investigación y extensión en la Facultad, que ha motivado una excelente relación con los empresarios locales. La cuarta parte evidencia los efectos que ha tenido el proyecto PUEDES en las empresas participantes. Finalmente, se plantean las acciones pendientes a desarrollar para seguir fortaleciendo la relación universidad-empresa.

II. LAS BASES CONCEPTUALES EN LA RELACION UNIVERSIDAD-EMPRESA

Esta relación entre la Universidad –Empresa y Estado es de tal interés que Naidorf (2002) establece algunas consideraciones sobre el encuentro necesario entre producción, sociedad y universidad incluye el encuentro de ésta con la empresa global, nacional y local, pero el intercambio supone mantener las diferencias cualitativas y en ningún caso puede admitir una hegemonía del capital global sobre el destino de los sistemas productivos y educativos nacionales. La producción de conocimientos se desarrolla en el marco de cierta cultura académica.

Los tres modelos siguientes nos muestran las diferentes visiones de la VEE, que han desarrollado los investigadores sobre este tema. Los cuales no resultan contradictorios sino complementarios unos con los otros.

La vinculación universidad empresa se debe desarrollar sin presiones de las otras instituciones como lo escribe Naidorf (1984, 8) donde manifiesta que más bien debe ser el Etnos de la Universidad, la autonomía y la ciencia por amor al conocimiento y sin demasiadas restricciones externas: “tampoco sin presión de los actores sociales fundamentalmente de los sectores de la economía de la empresa.

Ilustración 1. Modelo de triple hélice de la vinculación universidad- Industria-Estado. (Etzkowitz, 2000).

Fuente: Vásquez (2007;7)

La zona de organizaciones híbridas está representada por una red trilateral de los propios agentes de vinculación. La triple hélice propuesta por Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff (2002) que permite observar a la vinculación como un proceso

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Beverly Castillo Herrera y Máximo Rodríguez Pérez (2013).

SUSTAINABILITY UNIVERSITY PROGRAM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPANY (PUEDES) IN THE CITY OF ESTELÍ, NICARAGUA

www.revistanegotium.org.ve / núm 25 (año 9) 4-20

dinámico y que se representa en un esquema de tres planos. En este modelo de vinculación la universidad, la empresa y el Estado interactúan de manera complementaria, buscando acuerdos que sean de beneficio mutuo para sus planes y objetivos. Este modelo permite observar la vinculación como un proceso libre de diferencias entre disciplinas y tipos de conocimiento, en donde la universidad tiene un papel estratégico y es la base para generar las relaciones con la industria.

El modelo es integral se pueden vincular todos los componentes y aspectos del quehacer de las tres instituciones y enrumbarlas hacia el desarrollo de un país, aprovechando las fortalezas, y aprovechando los poderes que representa como es el poder del conocimiento en el caso de las universidades, el poder político del estado y el poder económico de la empresa privada. Que se basa en un proceso conceptual que considera a la vinculación como una consecuencia evolutiva del proceso de innovación, que se construye entre tensiones y equilibrios, encuentros y desencuentros que construyen una relación entre la universidad y la empresa con la participación del Estado.

Ángela Becerra, Walter Zorro y Giovanni Tarazona desarrollaron el modelo de Gestión para la Vinculación Universidad-Empresa-Estado a través del Uso de Tics. La vinculación que permite el modelo entre la universidad la empresa y el estado se explica claramente en la figura 2, donde se puede ver la relación directa entre los pilares del modelo, el beneficio para cada uno y el papel conector que proporcionan las Tics, en particular el Portal WEB del modelo.

Ilustración 2. Modelo de Gestión UEE 9th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology Medellín, Colombia WE1- (4 August 3-5, 2011).

Este modelo contempla las Tics como la parte fundamental de la vinculación, tomando en cuenta que los avances tecnológicos ya han llegado a las tres instituciones aunque en diferente grado de desarrollo avance y uso. Sin duda alguna si se logra una buena integración los impactos en el desarrollo económico y social de los países sería más efectiva.

Ilustración 3. Triángulo de Sábato (Sabato; Botana, 1968)

María Ramírez y Manuel García (2010) explican Jorge Sábato y Natalio Botana, concibieron el modelo de la relación de Universidad- Empresa-Estado mediante la interacción de una tríada denominada el Triángulo de Sábato. Este triángulo asegura para la sociedad, como, donde, con quien y con qué, innovar de acuerdo a la demanda que exista, traza lineamientos de progresos económicos, el vértice infraestructura científico tecnológica es el conglomerado de instituciones del sector educativo, los centros de desarrollo tecnológicos los laboratorios y demás instituciones que permanentemente se dedican a la investigación, la creatividad de la mente humana.

Respondiendo a las profundas transformaciones en la economía mundial las cuales exigen la modernización de las estructuras productivas, la realización de innovaciones permanentes y la incorporación creciente de cambio técnico - las universidades latinoamericanas han tomado conciencia de que las instituciones de

educación superior como productoras de conocimientos, deben no sólo formular una política universitaria tendiente a replantear el papel y la forma de administrar la investigación, sino que también tienen que pensar las formas de lograr su articulación con la sociedad, mediante la aplicación de aquellos conocimientos al medio socio productivo en forma directa y eficiente a través de los distintos mecanismos de vinculación, como lo expresa (Bacarini ,1996).

Reséndez (1998) hace referencia que las universidades son organizaciones especializadas que la sociedad requiere principalmente para dotar de ciertas capacidades intelectuales y actividades socialmente destacables a una fracción más o menos amplia de sus jóvenes, antes de que éstos asuman responsabilidades en la vida social y en el trabajo, por lo tanto, a las universidades les corresponde la responsabilidad de preparar a sus egresados para que asuman desde los primeros años de su formación profesional, la responsabilidad de enfrentarse al ámbito laboral con los elementos necesarios y suficientes para incorporarse a un mercado de trabajo o bien para crear sus propias fuentes de empleo, y esto solo será posible si no permanecen aisladas del ambiente laboral en el que la mayoría de sus egresados van a trabajar.

Balan (1996) considera que esta relación es una manera de reencontrar a la universidad con la comunidad. Se entiende que efectivamente la vinculación de la Universidad y la empresa se dan a través de distintos convenios con empresas privadas y es un beneficio en tanto implica importantes contribuciones en su relación con la sociedad. Esto es, desde dicha lógica, al establecerse una relación directa entre ambas, la sociedad pareciera verse favorecida en tanto consumidora de algunos de los servicios o productos que dichas empresas prestan o producen. Sin embargo, como plantea Schugurensky (1994) “Durante la diseminación ideológica y discursiva del modelo heterónimo la expresión “servir a la sociedad” equivale a servir a las empresas”.

En la actualidad, se aprecia que las tendencias apuntan a darle prioridad a la vinculación entre la universidad y el sector productivo dentro de la agenda de política científica y tecnológica. Así, en el caso de los Estados Unidos, las estrategias se orientan a una creciente colaboración entre la universidad y la industria a través del apoyo a los acuerdos de carácter precompetitivo para el desarrollo de nueva tecnología. En la Unión Europea, se observa una tendencia similar, aunque a través de programas de participación de más de un país y más orientada a la adopción y adaptación de tecnologías dentro de la industria (Mowery, 1993).

En el caso de México, se destacan las experiencias del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) cuyos proyectos de vinculación están relacionados con la elevación del empleo, el mejoramiento de las condiciones materiales de los productos, con el otorgamiento de ganancias lícitas a todo aquel que se asocia arriesgando capital y, sobre todo, en proyectos sobre los cuales debe levantarse la recuperación del país, tal como lo informa Pallán (1995). Asimismo, otro caso muy provisorio, es el proyecto de Jóvenes emprendedores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Teniendo en cuenta esta relación Japón, realiza la modernización del país por eso, la inversión en educación ha sido desarrollada como una iniciativa gubernamental, apoyada por el sector empresarial, por los grandes capitales de la industria y del comercio japonés, lo cual ha propiciado que las Universidades desarrollaran a su vez, con intensidad, la formación de técnicos; Asociando a esta formación la parte correspondiente al avance tecnológico. Este proceso llevó, inclusive, a crear la primera ciudad tecnológica o científica en la ciudad de Tsukuba, que ha generado una nueva expresión, una Tecnópolis, una ciudad en donde la mayor parte de los habitantes están dedicados a la investigación científica y tecnológica, lo que se combina con los procesos de formación de nuevos profesionales. Así, Tsukuba es el mayor parque tecnológico y de concentración de científicos y tecnólogos en Japón (Pallan, 1995)

El tema de La vinculación Universidad - Empresa –Estado, es un tema pendiente en muchas universidades latinoamericanas, esto demuestra un desfase con respecto a las universidades europeas y norteamericanas especialmente en este tema.

En el caso de Venezuela existen bastantes investigaciones en este tema, especialmente en la Universidad del Zulia.

La necesidad de desarrollar esta vinculación es imprescindible en las Universidades Latino Americanas, para alcanzar los niveles de desarrollo científico y tecnológico que necesita esta región, especialmente para combatir la pobreza y lograr el tan deseado desarrollo económico.

Si revisamos por país Brasil invierte el 1.12%, Perú el 1.16%, Costa Rica el 1.10% el resto de países menos del 1%, Venezuela 0.23% y Nicaragua el 0.07%. Como se puede observar entre los países de América latina también las diferencias son grandes y en el caso de Nicaragua es casi insignificante lo que se invierte en ciencia y tecnología. Según la revista Guate Ciencia artículo La Investigación Científica en América Latina tabla 2 (enero 25, 2009).

De allí se derivan que los resultados no sean los que necesitan los diferentes países para lograr el salto tanto en lo científico como en el desarrollo de tecnologías propias que aporten al desarrollo económico.

Lo fundamental en este problema es que cada uno de los actores tiene mucho que aportar el uno al otro para complementarse en las actividades fundamentales que cada uno realiza. La Universidad aporta todo el bagaje intelectual de los países tanto en la capacidad intelectual de sus docentes como la formación de profesionales que entrega cada año a la sociedad, también posee laboratorios, bibliotecas y otras infraestructuras. Que le sirven tanto al estado como a la empresa. Que se puede complementar con lo similar que pueden tener las empresas y el estado.

La Empresa posee toda una experiencia en el desarrollo de productos y manejo del mercado, además que absorbe parte de los profesionales que egresan de las universidades, es el motor de las economías y aporta con sus impuestos al desarrollo de los países.

El Estado como ente regulador de la economía de la política y del control social, también juega un papel importante en esta vinculación, en el caso de las Universidades pública, les aporta el presupuesto para el funcionamiento de las mismas, que constituye una parte de lo que recauda de la actividad económica de las empresas y como facilitador de las operaciones de las empresa para la importaciones y exportaciones de los productos y servicios ofrecidos en el país.

Estos tres actores sociales, el universidad-empresa-estado, están estrechamente relacionados con respecto a las acciones que impulsen el desarrollo económico y social en el país.

En Nicaragua, existen algunas Universidades que desarrollan actividades en el tema de vinculación Universidad – Empresa – Estado, entre ellas se menciona a la Universidad de Ingeniería (UNI), la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN –Managua, en ésta última se desataca la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM – Estelí).

III. EL PROYECTO PUEDES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LA CIUDAD DE ESTELÍ, NICARAGUA

En la ciudad de Estelí, desde 1996 se comenzó a desarrollar un proceso de vinculación universidad-empresa-estado. La universidad que se destaca en esta relación ha sido la FAREM-Estelí, la empresa privada a través de la Cámara de Comercio y el estado con la municipalidad de Estelí e instituciones.

En esta vinculación universidad-empresa, la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria implementó en los años 2008-2009 un proyecto orientado al fortalecimiento de las capacidades empresariales de la pequeña y mediana empresa de la ciudad de Estelí en Nicaragua.

El proyecto estuvo dirigido al fortalecimiento de compromisos entre el sector privado, universidades y alcaldía alrededor del desarrollo económico local. Al terminar la intervención se habrá incidido en una mayor apropiación y concienciación de su papel y que las condiciones creadas de concertación mantendrán las dinámicas de trabajo en la búsqueda de alternativas de desarrollo.

Las acciones que se implementaron fueron (Rodríguez, 2010; 129):

- **Actualizar registros contables y administrativos.** Mejores controles de inventario, recursos humanos y contables a través de software implementados por alumnos de computación. Al mismo tiempo asesorar a los empresarios sobre los registros y controles contables y administrativos que pueden implementar.
- **Modernización y actualización de la gerencia,** mediante la capacitación en liderazgo y alta gerencia, atención al cliente y recursos humanos.
- **Innovación y creación de nuevos productos,** mejoramiento de los productos actuales y desarrollo de habilidades para creación de nuevos productos.

Se trabajó con 24 empresas a quienes se les instaló su respectivo software, 14 sistemas administrativo-contable, 7 sistemas sobre control de recursos humanos y 3 páginas Web de marketing de las empresas. La universidad facilitó asesoría y capacitación para la utilización y manejo del software.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Beverly Castillo Herrera y Máximo Rodríguez Pérez (2013).

SUSTAINABILITY UNIVERSITY PROGRAM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPANY (PUEDES) IN THE CITY OF ESTELÍ, NICARAGUA

www.revistanegotium.org.ve / núm 25 (año 9) 4-20

Este proyecto se realizó promoviendo la participación y empoderamiento de cada uno de los actores sociales involucrados, lo que permitió identificar algunas lecciones aprendidas en esta relación universidad-empresa (Rodríguez, 2010; 132-133) como son:

Para la universidad:

- Fortalecimiento curricular a través de la vinculación de estudiantes y docentes con la realidad empresarial.
- Intercambio de conocimientos entre empresarios, docentes y estudiantes, lo que ha permitido hacer ajustes en los programas académicos, acorde a las necesidades reales de las empresas.
- Fortalecimiento de las relaciones universidad-empresa a través de actividades conjuntas como: conferencias, ferias, foros, entre otros.
- Impulso de proyectos de desarrollo económico local con un fuerte componente educativo y empresarial.
- Reconocimiento a la universidad como factor fundamental en el desarrollo humano y empresarial por parte de los actores económicos.

Para la empresa privada:

- Modernización y actualización de las empresas a través de la automatización de sus controles internos, contables, recursos humanos y marketing.
- Potenciamiento de ideas innovadoras y de la necesidad de crear productos propios para el desarrollo empresarial.
- Fortalecimiento de las relaciones universidad-empresa que facilitó el intercambio de experiencias y conocimientos por ambas partes.
- Nueva visión empresarial sobre su quehacer y su papel en el desarrollo económico del país.
- Relación fraterna entre los mismos empresarios que facilitó el comercio entre ellos.

Un aspecto que ha sido fundamental para el impulso y sostenibilidad de esta relación ha sido no involucrar los intereses político-partidarios en el desarrollo empresarial y que todos los actores sociales estén empoderados de su rol dinamizador de la economía local y nacional.

IV. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO PUEDES EN LA UNAN-FAREM-Estelí

Han pasado tres años desde que finalizó el proyecto PUEDES, en cualquier iniciativa de este tipo la principal preocupación es no sólo cumplir con las actividades propias de la intervención, es sobre todo la sostenibilidad a mediano y largo plazo.

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio, la Decanatura de FAREM -Estelí y el Alcalde Municipal con el equipo técnico garantizaron la gestión de recursos financieros y humanos para la sostenibilidad de las acciones ejecutadas en el marco de nuevos proyectos que se han ejecutado entre el 2009 y el 2012.

Esta cercanía de los empresarios les ha permitido tener mayor reconocimiento sobre el quehacer de la universidad y esto ha traído un gran prestigio a los egresados de la FAREM-Estelí, y es una ventaja al momento de decidir una contratación.

La vinculación de la FAREM con los empresarios han incidido para que los estudiantes trabajen en la innovación de productos y han logrado fabricar prototipos que han tenido aceptación en el mercado como son: sillas ergonómicas, mini lápiz de baterías para lectura nocturna, y adaptaciones de mecanismos de impulso a máquinas de despulpar café y lavadoras, utilizando el sistema de bicicletas. Estas últimas innovaciones son utilizadas por algunos productores del municipio de Estelí.

El impulso de estas iniciativas por parte de los estudiantes ha fortalecido la vinculación con el estado porque los prototipos han participado en concursos que son impulsados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), dirigido por la oficina de la Vicepresidencia de la Republica.

Otro efecto importante ha sido el intercambio de experiencia de la Facultad, la Cámara de Comercio de Estelí y la Alcaldía Municipal de Estelí, con sus similares de los municipios de León y Juigalpa. Así mismo, se han realizado intercambios a

nivel Centroamericano en el municipio de Catacamas (Honduras) y en el municipio de Estelí. Esta experiencia ha enriquecido los conocimientos de estudiantes, docentes, empresarios y autoridades municipales.

Actualmente la universidad trabaja un Plan de Desarrollo con el Movimiento Cooperativo del departamento de Estelí, donde participan los Consejos Cooperativos de seis municipios: Estelí, La Trinidad, San Nicolás, Condega, Pueblo Nuevo y San Juan de Limay. En este proceso se han involucrado a los cooperativistas, docentes, estudiantes y representantes del Estado a través del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOP) y el Ministerio de la Economía Familiar, Comunal y Cooperativo. Esta experiencia ha tenido una excelente aceptación y una actividad constante del movimiento cooperativo en pro del desarrollo del departamento.

V. EFECTOS DEL PROYECTO PUEDES EN LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

La mayoría de las Micro y Pequeñas Empresa de la ciudad de Estelí tienen de 1 a 10 empleados, son propiedad familiar, carecen de formación técnica o universitaria, y su capital de inversión es limitado porque su historia inicia por la necesidad de crear su propia fuente de empleo. Estas características reflejan a empresarios/as con limitaciones para invertir e incorporar nuevas tecnologías en sus negocios.

En 2006, cuando inicio el proyecto PUEDES, en la ciudad de Estelí muy pocas empresas tenían incorporadas Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), se mencionan: Casa Pellas, Centro Comercial MALOR, Banco de la Producción (BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), Banco de América Central (BAC) y Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO).

A tres años de finalizada la intervención del Proyecto PUEDES, en 19 (79%) empresas de las 24 involucradas se continúa instaló y se utiliza el sistema informático que se les diseño.

Para los empresarios, uno de los principales efectos del proyecto ha sido la modernización de sus sistemas de control financiero, esto les ha permitido tener mayor control sobre sus costos productivos, inventarios, producción y gerencia. El haber comprobado en la práctica la utilidad del sistema les ha significado tomar decisiones más acertadas sobre las inversiones e implementar estrategias de

comercialización que les permitan incrementar sus utilidades y el desarrollo de su negocio.

“El programa reporta que producto sale del inventario, la facturación no la estamos llevando a la práctica, pero si ya lo tenemos diseñado. El control de inventario es lo más práctico, sabemos que producto está en existencia, cuales son, y nos ha ayudado bastante porque uno el negocio tiene que saber primero si es rentable. Entonces uno dice: “Invertí tanto y me gane tanto”. El sistema ha sido de gran utilidad, me ha ayudado a saber el funcionamiento en mi ferretería”. (Empresaria)

El Sr. Roberto Moncada, Presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Estelí fue un promotor voluntario y muy activo del Programa PUEDES, organizó reuniones con la junta directiva donde expuso los beneficios para los socios y se puso al frente motivando a los empresarios a participar.

Después de tres años, el Sr. Moncada considera que un logro importante fue el cambio de actitud de muchos empresarios socios, e incluso hay quienes le han manifestado su interés de incorporarse si se ejecutará una siguiente fase del Programa.

“Un día recuerdo que un empresario me dijo: “Qué me tiene que enseñar a mí, si yo soy empresario de 40 años”. Y le dije: “Nadie se lo niega, es un empresario exitoso, de experiencia, pero te falta la parte teórica, que no la tienes y la necesitas, si vos combinas las dos cosas vas a ser mejor empresario...” Así comenzó el primer curso que fue el más difícil. Pero, actualmente si ese programa lo siguiéramos, hay una lista de empresarios que vienen a preguntar cuándo va iniciar otro programa, porque los que ya lo pasaron han contado la experiencia, y también nosotros cuando tenemos reuniones contamos esas experiencias. Entonces dicen: “A mi anótame en la lista, yo quiero participar”. Y ese es quien afirmaba que no tenía necesidad de participar porque él no iba a aprender nada”.

Este cambio de actitud de los empresarios hacia la apertura a nuevas tecnologías es un logro que ha permitido que varios egresados de la carrera en Sistemas de Computación hoy trabajen en las empresas o se les haya contratado para diseñar sistemas de control específicos y hasta la contabilidad de todo el negocio.

“En estos momentos muchas empresas están automatizando su contabilidad, algunos han contratado a programadores de la universidad, así es que, la semilla que se sembró ha ido creciendo y ha ido modernizando a las empresas.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Beverly Castillo Herrera y Máximo Rodríguez Pérez (2013).

**SUSTAINABILITY UNIVERSITY PROGRAM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPANY (PUEDES)
IN THE CITY OF ESTELÍ, NICARAGUA**

www.revistanegotium.org.ve / núm 25 (año 9) 4-20

Estamos en una época que para ser competitivo necesitamos la tecnología y es obligación de la Cámara de Comercio seguir empujando ese flujograma y decirle a la gente que ya es tiempo que todo tiene que estar automatizado". (Empresario)

Otro logro importante ha sido la mayor apertura para que los estudiantes realicen sus prácticas de especialización. Aunque esta actividad tiene muchos años de realizarse, antes era difícil encontrar una empresa para realizar sus prácticas, hoy existe mayor apertura e incluso hay instituciones que envían solicitudes a la universidad.

Así mismo, ha cambiado la calidad del aprendizaje al interior de las empresas donde se realiza las prácticas, ahora los empresarios tienen mayor confianza para compartir información y ubicarlos en actividades relacionadas directamente con su carrera. Por ejemplo, un gran éxito ha sido la relación con estudiantes de Contaduría Pública y Finanzas, Administración de Empresas, Economía, o Mercadotecnia.

También para los empresarios ha significado un cambio en su mentalidad y la de sus empleados, es intercambiar conocimiento, experiencia e incluso transmitir enseñanzas de vida con los estudiantes.

"Nosotros los tomamos a los estudiantes como alguien de casa porque nos está colaborando con el trabajo que hacemos, nosotros le contamos todo a ellos, la mayoría de quienes han estado acá conocen nuestra experiencia, conocen como inicio el negocio, entonces les digo a ellos que no hay nada difícil en la vida que no pueda lograrse cuando uno se lo propone. Me pongo a contarles la historia de cómo iniciamos, a ellos les gusta porque ya llevan iniciativa para iniciar su negocio, porque los negocios no son grandes, los negocios inician poco a poco y van haciéndose grandes". (Empresaria)

Las relaciones empresa-universidad se han vuelto más fluidas, los empresarios asisten a mayor cantidad de eventos, desde foros, intercambios, actividades de aniversario, jornadas científicas y capacitaciones.

El intercambio de experiencias que se realizó entre empresarios y universidades de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en el marco del Programa PUEDES, les permitió a los empresarios de la ciudad de Estelí revalorizar todo el trabajo que ha significado la relación estado-universidad-empresa y que en esta localidad se refleja en una mayor dinámica económica del municipio. El Sr. Roberto Moncada recuerda:

“En el primer seminario teníamos que compartir en el tiempo libre nuestra experiencia con delegados de los otros países, nosotros no podíamos creer que ellos no tenían esa relación con la universidad y ellos no podían creer que nosotros habíamos logrado esa relación. Quizás una de las cosas chistosas fue que nos preguntaban: “¿Y dónde está Estelí?”. Y se dieron cuenta que no estábamos en la capital, que estábamos en un departamento. Actualmente, después de Managua, Estelí es la ciudad que tiene más progreso, según las estadísticas que manejamos somos el municipio que nos vamos desarrollando más rápidamente. El éxito está en la relación que tenemos empresa-universidad-gobierno local”.

En el caso de Estelí, un aspecto fundamental en la relación empresa-universidad-gobierno local ha sido la separación clara de la política partidaria nacional en el desarrollo empresarial, la promoción del dialogo, el respeto y que todos los actores se empoderen en su rol dinamizador de la economía.

VI. ACCIONES PENDIENTES

Existe una agenda pendiente en la relación universidad-empresa y que se ha convertido en una responsabilidad compartida entre la FAREM-Estelí, la Cámara de Comercio de Estelí, el Gobierno Local y las instituciones del estado. Se puede mencionar:

- El empresario debe reconocer el papel de la universidad de estimular en los estudiantes el espíritu innovador para desarrollar nuevas tecnologías, y la importancia que tiene de apoyar e invertir para que se concreten en productos.
- Desarrollar campañas de sensibilización entre los empresarios para invertir en Servicios Empresariales
- Fortalecimiento de relaciones con instituciones financieras para la creación de nuevas empresas y consolidación de las existentes.
- Fortalecer la coordinación con empresas, instituciones estatales y gobierno local para la gestión de fondos dirigidos al desarrollo empresarial de los jóvenes emprendedores.

BIBLIOGRAFÍA

ALYZANDRIA RAE, S (2011). Estelí, Nicaragua: El Diamante de las Segovia en un Contexto Demográfico. Sitio web: www.mentesnoconvencionales.com/investigaciones Revisado el 15 de octubre 2012.

BECERRA PRIETO, Angela; ZORRO VARGAS, Walter; TARAZONA BERMUDEZ, Giovanni (2011). Modelo de Gestión para la Vinculación Universidad-Empresa-Estado a través del uso de las TIC'S. Sitio web: http://www.laccei.org/LACCEI2011-Medellin/published/IE327_Becerra.pdf Revisado el 10 de Octubre 2012.

CASTILLO HERRERA, Beverly (2010). Líneas de investigación de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí- UNAN-Managua. Sitio web: www.farem.unan.edu.ni/docs/lineas-investigacion Revisado 12 de Octubre 2012.

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (2009). Universo de empresas MIPYME industriales en las ramas de panificación, artesanía, textil vestuario, cuero y calzado, turismo, madera y mueble, y TICS, según el DEUN 2005 del Banco Central de Nicaragua. Dirección General de Fomento Empresarial. Managua, Nicaragua. Sitio web: <http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=yBMQckSfPJU%3d&tabid=59&mid=655&language=es-NI> Revisado 21 de Septiembre 2012.

NAIDORF, Judith (1984). Normas, Regulaciones Y Características de La Vinculación Universidad-Empresa-Estado. Sitio web: <http://www.inter27.unsl.edu.ar/rapes/download.php?id=399> Revisado el 10 de Octubre 2012.

NAIDORF, J. (2002). Entorno a la vinculación científica – tecnológica, la Universidad, la Empresa, y el Estado. Desarrollo teórico de una agenda crítica. F Febrero - Marzo, año 3, número 5. Sitio web: www.fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/revista-5-6.pdf. Revisado 11 octubre 2012.

RODRIGUEZ, M.; TORRES, A; MONCADA, R; DUARTE, P. (2010). Fortalecimiento de las capacidades empresariales de la Pequeña y Mediana Empresa de la ciudad de Estelí, Nicaragua. Págs.127-138 en Wehrtmann, I.S. & M. Wessler (eds.). 2010. Universidades y Empresas: Generando Potencial Innovador. San José, Costa Rica. 166 p.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Beverly Castillo Herrera y Máximo Rodríguez Pérez (2013).

SUSTAINABILITY UNIVERSITY PROGRAM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPANY (PUEDES) IN THE CITY OF ESTELÍ, NICARAGUA

www.revistanegotium.org.ve / núm 25 (año 9) 4-20

WEHRTMANN, I.S. & M. Wessler (eds.). (2010). Universidades y Empresas: Generando Potencial Innovador. San José, Costa Rica. 166 p.

RODRIGUEZ PEREZ, M. (2002). Situación actual de la micro pequeña y mediana Industria de la rama alimento del municipio de Estelí y sus perspectivas de desarrollo. 2001-2002. CURN Estelí – ADESO Las Segovias. 1a Edición. Colección: Cuadernos de Investigación Número 2.

SOTO VAZQUEZ, R (2007). Vinculación universidad-empresa-estado en la realidad actual de la industria farmacéutica mexicana, Edusfarm, revista d'educació superior en Farmacia. Núm.2. Sitio web: www.publicacions.ub.es/revistes/edusfarm2/documentos/125.pdf. Revisado el 09 de octubre 2012.

UNESCO (2002): Propuesta de Proyecto Regional de Educación para América Latina y El Caribe. La Habana, Cuba. Págs. 14-16.

WESSELER, Matthias (1997); Hacia una cultura creativa de la educación superior. El compromiso con una nueva calidad de la enseñanza y del aprendizaje en Revista Huellas. Revista de la Universidad del Norte. 49 – 50, Barranquilla, Colombia. Págs. 11 – 16